

LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL: EXPERIENCIA EN HOLGUÍN DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

THE TEMPORAL ORGANIZATION OF THE PSYCHOSOCIAL ACCOMPANIMENT –
EXPERIENCE IN HOLGUÍN DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Carlos Manuel Osorio García

Zaily Leticia Velázquez Martínez

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Holguín.

Yohannia Ochoa Ardite

Facultad de Artes y Letras, Universidad de Holguín.

Alexis Lorenzo Ruíz

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana.

RESUMEN

La declaración de la pandemia por SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por COVID-19, condujo a los grupos provinciales y secciones de la Sociedad Cubana de Psicología a planificar, ejecutar y controlar acciones de acompañamiento psicosocial en todo el país. Aprender de estas situaciones es esencial para mejorar prácticas futuras. En el artículo se expone la experiencia del Equipo Coordinador del Grupo provincial de Holguín en la organización temporal de las acciones de acompañamiento psicosocial que se desarrollaron en esta región. Los referentes teórico-metodológicos asumidos son los del enfoque histórico cultural, que entiende la organización temporal en tanto una habilidad que sostiene el desarrollo humano. Se presentan un grupo de acciones que conforman la práctica de coordinación del acompañamiento psicosocial durante la pandemia SARS-CoV-2, la que a su vez se corresponde con las acciones y operaciones que configuran la estructura interna y el funcionamiento de la habilidad de organización temporal.

Palabras clave: enfoque histórico cultural, planificación del tiempo, SARS-CoV-2, Sociedad Cubana de Psicología.

ABSTRACT

The declaration of the SARS-CoV-2 pandemic, which caused the disease by COVID-19, led the provincial groups and sections of the Cuban Society of Psychology to plan, execute and control actions of psychosocial accompaniment throughout the country. Learning from these situations is essential to improve future practices. In the article, the experience of the Coordinating Team of the Provincial Group of Holguín in the temporary organization of the actions of psychosocial accompaniment that were developed in this region is exposed. The theoretical-methodological references assumed are those of the historical-cultural approach, which understands temporal organization as a skill that sustains human development. A group of actions are presented that make up the practice of coordination of psychosocial accompaniment during the SARS-CoV-2 pandemic, which in turn corresponds to the actions

and operations that make up the internal structure and functioning of the ability of temporal organization.

Keywords: cultural historical approach, time planning, SARS-CoV-2, Cuban Society of Psychology.

INTRODUCCIÓN

Una vez declarada la pandemia por SARS-CoV-2, la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Psicología (SCP) acordó convocar, organizar y controlar las acciones de acompañamiento psicosocial que se desarrollarían en todo el país mientras durara la pandemia. De esta manera, las juntas directivas de todos los grupos provinciales y de las secciones temáticas pertenecientes a la SCP comenzaron a proponer y ejecutar varias iniciativas. Por su importancia, desde un primer momento se pensó en priorizar el acompañamiento psicosocial a las familias cubanas. La necesidad del presente trabajo radica en investigar la organización temporal de esta experiencia. Se observa su novedad científica, tanto para Cuba como para otros territorios afectados por la epidemia.

La organización temporal en Cuba ha sido estudiada en varios contextos: el organizacional (Carnota, 2006; García, 2009; Osorio y Velázquez, 2019; Osorio, Velázquez y Tapia, 2019), el trabajo por cuenta propia (Rodríguez, 2017; Gioioso, Osorio y Velázquez, 2018), la educación (Torroella, 1984; Pérez, 1989; Fariñas León, 1991; González, 2009; Cordovés, 2010; Peláez, 2012; Troya, 2013; Osorio, Gioioso, Velázquez y Bringuez, 2020; Osorio y Velázquez, 2018; Velázquez, Osorio y Peña, 2018), entre otros. Sin embargo, no se han encontrado trabajos que describan el procedimiento seguido para la organización temporal de las acciones de acompañamiento psicosocial en situaciones de desastres, como es el caso de esta pandemia. Relatar las prácticas y dejar una historia sobre ellas constituye una herramienta interesante e importante para aprender de buenas y perfectibles prácticas. Con este ánimo es que los autores del presente trabajo se proponen relatar la experiencia de cómo se organizaron temporalmente las acciones de acompañamiento psicosocial durante la pandemia desde el grupo provincial de la Sociedad Cubana de Psicología en Holguín. Este pretende ser un referente perfectible para afrontar situaciones similares, que en un futuro se puedan presentar.

1. LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL COMO HABILIDAD GENERAL QUE CONFORMA EL DESARROLLO HUMANO

La organización temporal ha sido estudiada desde la década de 1950, cuando fue introducido el término (Claessens, Van Eerde, Rutte & Roe, 2007). Esta puede ser reconocida en la literatura como administración del tiempo, gestión del tiempo, planificación del tiempo, entre otros. En el contexto educativo se ha denominado gestión del tiempo académico. Sin embargo, en este trabajo se asume como “organización temporal de la vida” por su tratamiento y coherencia con el enfoque histórico cultural, perspectiva de dicha habilidad que los autores trabajan desde hace algunos años.

El concepto también ha sido estudiado en diferentes ámbitos en el contexto foráneo, como demuestran Liu, Rijmen, MacCann & Roberts (2009) y Ling y Rijmen (2011). Estos autores afirman que las tres propuestas teórico-metodológicas más populares se manejan de forma habitual en áreas como la psicología, la gestión industrial y el mundo empresarial u organizacional. Estas perspectivas, las más sistematizadas y populares según los autores citados, definen un grupo de factores que conforman la habilidad; por ejemplo, Bond & Feather (1988) proponen cinco factores: el sentido de propósito, la rutina estructurada, la orientación presente, la organización eficaz y la persistencia. Por su parte, Macan, Shahani, Dipboye & Philips (1990) delimitan cuatro: establecer metas y objetivos, mecánica de gestión, planificación y programación, preferencia por la

desorganización y la percepción del control sobre el tiempo. Por último, Britton & Tesser (1991) declaran tres factores: la planificación a corto plazo, las actitudes sobre el tiempo y la planificación a largo plazo.

La organización temporal como habilidad general que conforma el desarrollo, perspectiva que se asume en este artículo, fue definida por Fariñas León (2004) como “dinámicas de la personalidad (actitudes, valores, acciones, sentimientos, etc.) que nos habilitan en la proyección temporal intencionada, sobre todo al presente-futuro, con el fin de un mayor autogobierno de nuestras vidas” (p. 55). Esta investigadora se basó en la estructura interna de la habilidad que proponen Graf, Iliasov y Liaudis (1983, citados en Fariñas, 2004) para asumir la definición anterior. La estructura de la habilidad está configurada por cuatro momentos o pasos:

- La planificación de sentido, que “juega el papel de orientación a través de la jerarquía motivacional de la persona, de los sentidos que orientan su vida (sentido de la vida). Estas jerarquías pueden ser establecidas para distintos plazos (largo, mediano y corto)” (p. 100).
- La función del control de condiciones, que se describe como “la consideración de las situaciones en que se llevan a cabo las actividades cotidianamente, tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, lo cual permite una organización más adecuada y realista de la vida” (p. 100).
- El pronóstico probable, que es “la delimitación del tiempo en que se prevé tengan lugar las diferentes actividades, relaciones y tareas de la vida (fechas, horarios). En otras palabras es una suerte de anticipación flexible, donde puede ser conveniente adelantar, aplazar, cancelar, sustituir, incluir las cosas que se espera hacer, según se vayan presentado los acontecimientos” (p. 101).
- El control de los resultados, que se define como “ese balance que hacemos de lo hecho, con algún grado de frecuencia y nivel de conciencia” (p. 102).

Las acciones anteriores están integradas por un conjunto de operaciones definidas por Iliasov (1981, citada en Pérez, 1989):

1. *Utilización de medios especiales: apoyo externo de que se vale el sujeto, lo cual resulta necesario debido a la complejidad de la época actual, mediante agendas, libretas de apuntes, hojas, etc.*
2. *Previsión: conocimiento anticipado, por parte del sujeto, de lo que él tiene que hacer próxima o lejanamente (día, semana, mes, año).*
3. *Ajuste del tiempo: conocimiento aproximado, por parte del individuo, del tiempo que necesita para calcular y realizar las actividades.*
4. *Priorización: el sujeto, según la significación de las tareas a cumplir, prioriza las mismas, dándole mayor peso a aquellas que son más importantes, aunque no debe olvidar las de menor urgencia, con el fin de concretar las actividades planificadas y evitar los pendientes.*
5. *Constancia y persistencia: frecuencia estable con que el sujeto elabora planes relativos a la organización de su vida. Regularidad del tiempo que el sujeto emplea en la realización de actividades cotidianas, de acuerdo al espectro de intereses, necesidades, gustos, etc. Aquí se incluyen las actividades concretas que el individuo lleva a cabo.*
6. *Proyección de planes: alcance que tiene para el sujeto la planificación de su tiempo (en términos de día, semana, mes, año).*

7. Control del cumplimiento del plan: control por parte del sujeto de si se han realizado o no las tareas que se había propuesto cumplimentar.

A partir de las acciones y operaciones que conforman la habilidad desde esta perspectiva, Fariñas (2005) define los siguientes indicadores de buena organización temporal: la posibilidad de alternar actividades con fines diversos (productivo, comunicación íntimo-personal, descanso, recreación); la posibilidad de romper rutinas de vida; la posibilidad de planear rutinas de vida intencionadamente; la conciencia del mecanismo de organización y su dominio; la conciencia de aspiraciones, metas y su logro en determinados plazos; la disminución de pendientes; la adecuación a las posibilidades reales (idealismo contra objetividad); la conjugación adecuada de lo importante con lo urgente; el aumento de la capacidad de trabajo, de interesarse por las cosas que se hacen y de disfrutarlas; la disminución del estrés y los sentimientos de realización y la felicidad que la acompañan, entre otros.

La estructura interna de la habilidad, compuesta por las cuatro acciones, las operaciones y los indicadores de buena organización temporal son los componentes que guían la experiencia de organización de las acciones de acompañamiento psicosocial desarrolladas por los miembros del grupo coordinador provincial de la Sociedad Cubana de Psicología.

2. LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La situación creada por la pandemia de COVID-19 condujo a la búsqueda de artículos en las revistas *Alternativas Cubanas en Psicología* y *Revista Cubana de Psicología* que relataran alguna experiencia sobre la organización temporal de acciones de acompañamiento psicosocial en condiciones similares en Cuba, sin éxito. No encontrar referentes sobre este tema constituyó un reto, sin embargo, haber trabajado la habilidad organización temporal en los ámbitos de la educación, las organizaciones, entre otros, contribuyó a planificar las acciones de acompañamiento psicosocial en la provincia de Holguín en breve tiempo. El acompañamiento psicosocial se organizó temporalmente según las acciones y operaciones de la estructura interna de la habilidad, declaradas anteriormente. Es importante destacar que las acciones y operaciones de la habilidad no se dan por separadas, sino que se muestran como configuración dialéctica, se funden y entremezclan, como se verá más adelante.

La organización temporal de las acciones de acompañamiento psicosocial comenzó con la delimitación de actividades importantes y urgentes por parte del equipo coordinador. La priorización de estas actividades se describirá a continuación, pero no necesariamente reflejará el orden en que estas fueron realizadas.

Se solicitó la participación en la experiencia de colegas, psicólogos de la provincia de Holguín. Se les preguntó por su disposición, sobre los temas que podrían trabajar y por cuáles medios podrían hacerlo (la radio, la televisión o la página *web* del periódico provincial, entre otros). Se coordinó con los directivos de los distintos medios para desarrollar las acciones de acompañamiento psicosocial. Se gestionó la presentación de los colegas en los distintos medios a nivel provincial y nacional. Se seleccionaron y priorizaron los temas a presentarse y publicarse en los distintos medios. Se solicitó al Delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Holguín, el apoyo para coordinar y desarrollar actividades de carácter diverso.

Se realizó una búsqueda de publicaciones en revistas que hablaran sobre los principales síntomas psicológicos provocados por la pandemia. Se promovió la publicación de artículos científicos en

diferentes revistas y sitios de Internet sobre el impacto psicosocial de la pandemia. Se gestionó la publicación de un *e-book* con trabajos de los psicólogos de la provincia.

Se coordinó la apertura de un grupo de orientación psicológica vía WhatsApp nombrado Psicología en línea, en el municipio de Gibara, el primer evento declarado en la provincia de Holguín. Se coordinó con la comunicadora del Grupo Provincial de la Sociedad Cubana de Psicología en Holguín, la directora de comunicación institucional de la Universidad de Holguín y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín para publicar y replicar algunos trabajos de los psicólogos de la provincia y del país en sus sitios de Facebook, WhatsApp y Telegram. Se creó un grupo de profesionales nacionales e internacionales que brindaron sus correos para ofrecer orientación y acompañamiento. Se incitó y apoyó la atención personalizada a casos vía WhatsApp e IMO.

El segundo momento de la habilidad es el que corresponde al control de las condiciones. En este paso se identificaron algunas condiciones que posibilitaron o limitaron en algún momento el acompañamiento. Entre ellas se distinguen la disposición tanto de los colegas para participar en la experiencia, como de las facilidades ofrecidas por los medios de comunicación masiva para proyectar los mensajes, la creación de espacios fijos de orientación y acompañamiento en la radio, la televisión y el periódico, las habilidades para la comunicación escrita, radial y televisiva de cada uno de los psicólogos, la disposición de un teléfono celular para grabar videos cortos y mensajes de audio y enviarlos a los medios, así como el control de su tiempo de duración y contenido, la instalación de aplicaciones como WhatsApp o Telegram por parte de algunos colegas que no contaban con ellas, la creación de grupos de WhatsApp y el uso del grupo de la Sociedad Cubana de Psicología en Holguín, el financiamiento para mantener el servicio de Internet, la disposición de líneas telefónicas en el Hospital Pediátrico para la atención a niños y sus familiares, en el Hospital Clínico Quirúrgico para la atención a profesionales de la salud que trabajan directamente con pacientes de SARS-CoV-2 y a la población en general, el diseño de trípticos informativos, la disposición de una cuenta de correo electrónico para ofrecer el acompañamiento, el acceso a bases de datos y artículos sobre los efectos psicológicos de la pandemia para el diseño y ejecución de acciones, publicación en revistas, etc., la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las acciones y para mantener informada a la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Psicología, y la obtención de avales del CITMA y el Comité provincial de las Ciencias Sociales para la publicación del *e-book*.

El tercer momento de la habilidad es la planificación probable o flexible. Este refleja una flexibilidad, constancia y persistencia de las acciones organizadas que responden a los planes y proyectos planificados en distintos medios. Implica además conocer el tiempo con el que contamos para ejecutar las acciones. Ante la inseguridad sobre el tiempo de duración de la pandemia, las acciones se proyectaron a corto y medianos plazos, es decir, a ejecutar diario, semanal y/o mensualmente.

La solicitud de participación a psicólogos en la experiencia fue una actividad urgente, que se concretó una vez recibida la indicación de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Psicología de comenzar las acciones de acompañamiento psicosocial. Sin embargo, esta acción se fue actualizando permanentemente, pues fueron varios los colegas que se incorporaron en el transcurso del trabajo. La búsqueda en bases de datos de artículos científicos sobre los efectos e impacto psicológico fue constante, a diario.

A través de los espacios creados en la *web* del periódico *Ahora*, de la Sociedad Cubana de Psicología en Holguín y la página *web* de la Universidad de Holguín se realizaron publicaciones semanales. Se coordinaron con la televisión local en Holguín y Moa espacios para tratar temas como el miedo, la desesperanza, la convivencia, la organización temporal, entre otros, con una frecuencia quincenal y/o mensual. Igualmente se hizo con la radio holguinera con una frecuencia mensual. Se publicaban a diario trabajos de colegas de la provincia, el país o extranjeros en las páginas de Facebook y WhatsApp de la

Sociedad Cubana de Psicología en Holguín, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín, entre otras. La recogida de los trabajos a publicarse por los distintos medios se realizaba semanal o quincenalmente.

La creación del grupo de WhatsApp Psicología en línea, de los colegas de Gibara, se planificó y concretó en un día, tomando como referencia los grupos creados por la Sección de Orientación Psicológica de la Sociedad Cubana de Psicología. La atención personalizada por WhatsApp e IMO se comenzó a realizar a diario, después con el aumento de casos se atendían dos o tres veces por semana.

Estas y otras acciones importantes y urgentes planificadas se registraron en dos agendas y en una *laptop*. A medida que se iban cumpliendo se tachaban con un marcador. Las actividades que se planificaban, por ejemplo, a cumplirse en una semana y no se podía alcanzar su objetivo en el tiempo establecido, se reajustaba la fecha para el cumplimiento con eficacia de la misma.

El control de los resultados es el último momento que compone la estructura de la habilidad, sin embargo, este se ejecutó también a corto y mediano plazos, antes y mientras se ejecutaban las actividades. El control del cumplimiento de las tareas planificadas se realizó de manera sistemática, a diario, semanal y mensual. Una vez se ejecutaban las acciones se tachaban, las pendientes se controlaban con los responsables de ejecutarlas y, si alguna tenía que ser pospuesta por falta de condiciones, entonces se fijaba otra fecha hasta su cumplimiento o no, pero siempre se le daba un seguimiento. Para el control de la ejecución de las tareas también se utilizaron las agendas y la *laptop*.

Los indicadores de buena organización temporal declarados por Fariñas León (2004) sirven para evaluar el desarrollo de la habilidad en el grupo coordinador de la experiencia de acompañamiento. Si en el transcurso del trabajo desplegado por el equipo emergen algunos indicadores como la capacidad para alternar actividades, la conciencia del mecanismo de organización y su dominio, la conciencia de aspiraciones, metas y su logro en determinados plazos, la disminución de pendientes, la adecuación a las posibilidades reales (idealismo contra objetividad), la conjugación adecuada de lo importante con lo urgente, entre otros, entonces se evidencia el desarrollo de la habilidad en los miembros del equipo coordinador y se alcanza la eficacia en la gestión de la experiencia.

Hasta aquí se ha descrito, de manera general, el procedimiento seguido para organizar temporalmente las acciones de acompañamiento psicosocial por parte del grupo provincial de la Sociedad Cubana de Psicología en Holguín. Aunque en el trabajo no están descritas todas las acciones realizadas, la exposición de esta experiencia, que reconocemos como perfectible, puede ser un punto de análisis, de crítica y de partida, en caso de que emerjan situaciones similares.

CONCLUSIONES

La estructura interna de la habilidad organización temporal posibilitó la eficacia en la coordinación de las acciones de acompañamiento psicosocial en Holguín. Aunque es una experiencia perfectible, se lograron delimitar las prioridades y dar respuesta a las solicitudes de acompañamiento psicosocial de las familias holguineras y cubanas, se delimitaron y se trataron de controlar cada una de las condiciones necesarias para la ejecución con calidad de estas acciones, se estableció el tiempo prudente para cumplir cada actividad y cuando esta no se pudo materializar en el tiempo establecido se postergó y se controló hasta su ejecución o no. Además, se utilizaron agendas y una *laptop* para planificar el sistema de acciones de acompañamiento, y por último, se controló la ejecución de cada una de las actividades planificadas. Sin embargo, emergieron algunas limitaciones. Por ejemplo, en relación a los psicólogos formados y que viven en la provincia, se pudieron insertar al proceso muchos más de los que participaron, y las contribuciones para la radio, la televisión y la prensa recayeron en un pequeño grupo de estos profesionales.

Las fortalezas que encontramos en este proceso están relacionadas con la disposición de un grupo de psicólogos, tanto holguineros que viven dentro y fuera de Cuba como foráneos, para colaborar en la experiencia y el apoyo recibido por directivos del CITMA, la Universidad de Holguín, el periódico *Ahora*, la televisora provincial Tele Cristal, la Radio, la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Psicología, entre otros. Además, la alta calidad de los trabajos publicados en periódicos y páginas *web* de la Universidad de Holguín, las páginas de Facebook de la Sociedad Cubana de Psicología Nacional y de Holguín o vía WhatsApp aseguró que los mensajes fueran accesibles a todo público.

Este tiempo de pandemia dejó sentidas pérdidas humanas y económicas en Cuba y a nivel internacional. También requieren ser destacados los aprendizajes en el acompañamiento psicosocial, los cuales han facilitado el diseño e implementación de una interesante articulación entre organismos, instituciones, personas y comunidades. Esto, sin lugar a dudas, ha contribuido a que la creatividad y originalidad se conviertan en palabras de orden. Siguiendo tales preceptos, en este trabajo se hizo énfasis en la organización temporal de esta experiencia en la provincia cubana de Holguín. Al ser su comprensión y posible alcance una propuesta novedosa en todos los sentidos, no solo para Cuba, los autores darán continuidad al tema, para en futuras publicaciones informar de resultados más amplios y consistentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bond, M. & Feather, N. (1988). Some Correlates of Structure and Purpose in the Use of Time. *Journal of Personality and Social Psychology*, 55(2), pp. 321-329. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037//0022-3514.55.2.321>
- Britton, B. K. & Tesser, A. (1991). Effects of Time-Management Practices on College Grades. *Journal of Educational Psychology*, 83(3), pp. 405-410. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Abraham_Tesser/publication/232573913_Effects_of_Time-Management_Practices_on_College_Grades/links/0046353545613de89d000000/Effects-of-Time-Management-Practices-on-College-Grades.pdf
- Carnota, O. (2006). *Gerencia sin agobio. Un aporte a la eficiencia personal*. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Médicas.
- Claessens, B. J. C., Van Eerde, W., Rutte, C. G. & Roe, R. A. (2007). A Review of the Time Management Literature. *Emerald Group Publishing Limited*, 36(2), pp. 255-276. Recuperado de <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00483480710726136>
- Cordovés, A. (2010). *Caracterización de las dinámicas de aprender a aprender en un grupo de estudiantes de Psicología de la SUM Holguín* (tesis de maestría). Universidad de La Habana, Cuba.
- Fariñas León, G. (1991). Organización temporal y proyecto de vida en jóvenes. *Revista Educación y Ciencia*, 1(4), pp. 21-27. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/277165269>
- Fariñas León, G. (2004). *Maestro, para una didáctica del aprender a aprender*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Fariñas León, G. (2005). *Guía de estudios de Psicología educativa I*. La Habana, Cuba: Universidad de la Habana.
- García, M. (2009). *Desarrollo de la habilidad administración del tiempo en directivas del primer nivel del MITRANS* (tesis de maestría). Universidad de la Habana, Cuba.
- Gioioso, R., Osorio, C. y Velázquez, Z. (2018). La organización del tiempo y el cuentapropismo: un estudio preliminar de jóvenes emprendedores en Holguín, Cuba. *The Latin Americanist*, 62(4), pp. 478-496. Recuperado de <https://doi.org/10.1111/tla.12211>
- González, R. (2009). *Organización del tiempo extraescolar en estudiantes de 6º grado del S/I Seremos como el Che* (tesis de licenciatura). Universidad de Holguín, Cuba.

- Ling, G. & Rijmen, F. (2011). A General Procedure to Assess the Internal Structure of a Noncognitive Measure – The Student 360 Insight Program (S360) Time Management Scale. *ETS Research Report Series*, (2), pp. 1-37. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1002/j.2333-8504.2011.tb02278.x>
- Liu, O., Rijmen, F., MacCann, C. & Roberts, R. (2009). The Assessment of Time Management in Middle-School Students. *Personality and Individual Differences*, 47(3), pp. 174-179. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2009.02.018>
- Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L. & Philips, A. P. (1990). College Students' Time Management: Correlations with Academic Performance and Stress. *Journal of Educational Psychology*, 82(4), pp. 760-768. Recuperado de https://www.google.com/cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif_pbWpLfhAhUmuVkKHXAmAGoQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2Ffea72%2F13c01261e9e172f1c362be3781df30f6f5b7.pdf&usq=AOvVaw0GrcfjNoXFgAK8S5ZRWD-4
- Osorio, C., Gioioso, R., Velázquez, Z. & Bringuez, M. (2020). Intersections in Everyday Life between Temporal Organization and Life Projects among Young Cubans. En R. Gioioso, Z. Velázquez y C. Osorio (eds.), *Youth and Development in Cuba*. Nueva York, Estados Unidos de América: Palgrave Macmillan.
- Osorio, C. y Velázquez, Z. (2018). Estudio de las habilidades de organización temporal en estudiantes de psicología. En C. Caballero, J. Torralbas y A. Lorenzo (eds.), *Memorias de la VIII Convención Intercontinental de Psicología* (pp. 413-418). La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Osorio, C. y Velázquez, Z. (2019). Reflexiones sobre la organización temporal en reservas de cuadro de la Aduana en Holguín. En A. Lorenzo, C. Caballero y J. Torralbas (eds.), *Memorias del XXXVII Congreso Interamericano de Psicología* (pp. 1150-1151). La Habana, Cuba: Sociedad Interamericana de Psicología.
- Osorio, C., Velázquez, Z. y Tapia, C. (2019). Organización temporal y estrés: un estudio con jóvenes trabajadores del sector turístico en Holguín. *Revista Psicoespacio*, 13(22), pp. 77-91. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7063531.pdf>
- Peláez, A. (2012). *Intervención educativa para favorecer el desarrollo de las habilidades para la organización temporal de la vida* (tesis de licenciatura). Universidad de Holguín, Cuba.
- Pérez, R. (1989). *Estudio acerca de la perspectiva temporal futura en una muestra de jóvenes preuniversitarios cubanos* (tesis de licenciatura). Universidad de La Habana, Cuba.
- Rodríguez, Y. (2017). *Análisis de la organización temporal de la vida en un grupo de jóvenes cuentapropistas* (tesis de licenciatura). Universidad de Holguín, Cuba.
- Torroella, G. (1984). *Cómo estudiar con eficiencia*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.
- Troya, Y. (2013). *Caracterización de la organización temporal de la vida en sujetos egresados de la EVA* (tesis de licenciatura). Universidad de Holguín, Cuba.
- Velázquez, Z., Osorio, C. y Peña, Y. (2018). La organización del tiempo en maestros jóvenes. En *Memorias del Congreso Internacional sobre Juventud* (pp. 1-9). La Habana, Cuba: Centro de Estudios sobre la Juventud.